

AGRICULTURAL SCIENCES

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ АРМЕНИИ

Казарян Г.Р.

младший научный сотрудник

Арутюнян С.С.

доктор с/х наук ведущий научный сотрудник

Научный центр земледелия Армении

Армения, Эчмиадзин

ECONOMICAL EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS IN THE SOWINGS OF WINTER WHEAT AND BARLEY IN THE CONDITIONS OF ARARAT VALLEY OF ARMENIA

Ghazaryan G.

junior researcher

Harutyunyan S.

Doctor of Science, Researcher

Scientific Centre of Agriculture

Armenia, Ejmiatsin

АННОТАЦИЯ

В полевых опытах озимой пшеницы и ячменя, проведенные за 2020-2022 гг, рассматриваются показатели экономической эффективности умеренных доз органоминеральных удобрений. Прибавка зерна пшеницы в удобренных вариантах варьировала в пределах 13,5-18,4; соломы 26,5-37,3 ц/га, а у ячменя 16,5-19,4 и 23,2-28,1 ц/га соответственно. В варианте без удобрений (контроль) урожай зерна пшеницы составил 49,5, соломы -95,8 ц/га, а у ячменя - 45,7 и 68,8 ц/га. Чистый доход от минеральных удобрений у пшеницы составил 122,7 (N₁₂₀P₈₀) - 203,2 тыс. драм (N₁₂₀K₉₀), рентабельность - 64,1 -126,7%, а у ячменя соответственно 127,8 (N₁₂₀P₈₀) -177,7 тыс. драм (N₁₂₀K₉₀) и 64,4-112,0%. Чистый доход от навоза (25т/га) был низким (55,5 тыс. драм пшеница, 85,3 тыс. драм - ячмень), а при применении биогазуса (6т/га) - отрицательный (-100,9 тыс. драм - пшеница, и -61,8 тыс. драм ячмень), что в первую очередь объясняется высокими затратами на покупку, транспортировку и внесение их в почву.

ABSTRACT

In the field experiments of winter wheat and barley, carried out during 2020-2022, the coefficients of economical effectiveness of moderate doses of organic-mineral fertilizers are observed. The increase in the wheat grains in fertilized variants varied in the range of 13,5-18,4; that of the straw 26,5-37,3 centners/ha and barley 16,5-19,4 and 23,2-28,1 centners/ha, respectively. In the variant without fertilizers (control) the yield of wheat grain was 49,5; that of the straw 95,8 centners/ha and barley 45,7 and 68,6 centners/ha. The pure profit from mineral fertilizers in the wheat was 122,7 (N₁₂₀P₈₀)-203,2 thousand drams (N₁₂₀P₉₀), rentability was 64,1-126,7%, in the barley it was 127,8 (N₁₂₀P₈₀)-177,7 thousand drams (N₁₂₀P₉₀) and 64,4-112,0%. The pure profit from the dung (25t/ha) was low (55,5 thousand drams for the wheat, 85,3 thousand drams for the barley). In case of application of biohumus (6t/ha) the profit was negative (-100,9 thousand drams for the wheat and -61,8 thousand drams for the barley), which is explained by high prices of obtaining, transporting and introducing the biohumus into the soil.

Ключевые слова: озимая пшеница и ячмень, органоминеральные удобрения, производственные затраты, урожай зерна и соломы, чистый доход.

Keywords: winter wheat and barley, organic-mineral fertilizers, production costs, yield of grain and straw, pure profit.

Введение

В области растениеводства основная цель введенных агрономических приемов (система содержания и глубина обработки почвы, применение удобрений, орошение, известкование, севооборот и т.д.) является повышение плодородия почвы и достижение высокого экономического эффекта с со-

хранением нормативов качества сельскохозяйственных продуктов и экологической безопасности окружающей среды. Важность учета этих нормативов особенно стала актуальной за последние десятилетия в связи с активизацией парникового эффекта атмосферы и глобальным загрязнением

почвы и водных ресурсов разнообразными химическими веществами, в том числе пестицидами и промышленными минеральными удобрениями.

В почвенных условиях многих стран, в том числе и для Армении первым лимитирующим питательным элементом для всех сельскохозяйственных культур является азот, второе место занимает фосфор и третье – калий (почвы Армении относительно богаты калием). По такому же убывающему ряду распределяется величина их эффективности [5,20]. В условиях, сложившихся в республике рыночных отношений, ценообразование продуктов сельскохозяйственных культур носит нестабильный характер, перепад закупочных цен продукции приводит к резким колебаниям полученного дохода из единицы площади, а в отдельные годы реализационные цены зерновых, винограда, плодов и овощей опускаются ниже себестоимости. В таких ситуациях фермерские хозяйства несут большие убытки, поскольку общие производственные затраты, предусмотренные агротехнологией, остаются достаточно высокими и стабильными [5].

Относительно высокие экономические показатели в полевых опытах пшеницы, ячменя и винограда соответственно зарегистрированы при применении умеренных доз минеральных удобрений - $N_{50}P_{50}K_{50}$, $N_{60}P_{60}K_{60}$ и $N_{100}P_{100}K_{100}$ кг/га [4,11,15].

Исследования, проведенные в многочисленных полевых опытах России с основными зерновыми культурами (пшеница, ячмень) показали, что окупаемость азотных удобрений, а также при их использовании в виде подкормки, выше в бедных почвах (подзолистые), а на богатых черноземах - ниже. Что касается фосфорных и калийных удобрений, то их эффективность и окупаемость прямолинейно зависит от содержания в почве подвижных форм этих элементов, чем выше их содержание, тем ниже эффект и наоборот [14, 16-19]. При совместном внесении навоза в 40, 60 и 80 т/га с минеральными удобрениями в дозах $N_{56}P_{48}K_{60}$ кг/га содержание гумуса увеличилось соответственно на 0,18; 0,24 и 0,21%, P_2O_5 – 41, 61 и 61 мг/кг, K_2O – 36, 46 и 50 мг/кг, а урожайность растений – на 6,2, 7,6 и 7,8% по сравнению с одними минеральными удобрениями [21].

Подсчеты показали, что среднее расстояние транспортировки от завода до поля для азотных удобрений составляет 1350, для фосфорных – 830 и для калийных -1304 км. Однако, общая концентрация питательных элементов в этих удобрениях не доходит до 40%, т.е. основная часть простых минеральных удобрений является балластом [3, 7]. Повышение содержания питательных веществ в удобрениях приводит к снижению эксплуатационных затрат и капитальных вложений на единицы массы туков. При широком применении комплексных минеральных удобрений можно добиться высокой экономической эффективности. Анализ результатов многочисленных полевых опытов выявил, что оплата 1 кг NPK прибавкой урожая в среднем равняется до 7 кг зерна, 18-34 кг картофеля, 19-34 кг сахарной свеклы и т. д. [8,10].

В методических указаниях по выявлению максимального эффекта в системе почва – растение –

удобрение особенно акцентируются вопросы о том, что критериями экономической эффективности любого агрохимического приема должны является: рост производительности труда, увеличение объема производства с/х-ой продукции и снижение ее себестоимости, сокращение затрат на удобрения, увеличение доходов на рубль затрат [6]. Окупаемость каждого рубля, затраченная на применение минеральных удобрений, составляет 3,5, а на органические удобрения - 3 рубля [9].

Цель исследования

На фермерских хозяйствах Армении по возделыванию зерновых, овощных, бахчевых, технических и других культур формировался своеобразный подход - одностороннее применение азотных удобрений, из-за обеспеченности внутреннего рынка фосфор – калийными удобрениями, при этом не учитывается опасность данного мероприятия для почвы и ее биоты, водных ресурсов, качества сельскохозяйственных продуктов и т.д. Напротив такого ненаучного и распространённого явления, цель данных исследований – выявить сравнительную экономическую эффективность применения некоторых комбинаций минеральных удобрений, полуперепревшего навоза и биогумуса на посевах озимой пшеницы и ячменя в условиях орошения, полученные результаты которых могут быть использованы фермерскими хозяйствами для сбалансированной оценки применения органоминеральных удобрений.

Материал и методы исследования

Полевые опыты заложены в 2020-2022гг. на сортах озимой пшеницы "Наири 68" и озимого ячменя "Ара", на Эчмиадзинском производственно-экспериментальном хозяйстве научного центра Земледелия Армении на типичных бурых орошаемых – луговых почвах. Опыты заложены в 4-х кратной повторности (каждая повторность по 50 м²), схемы опытов приведены в таблицах. Норма посева пшеницы – 250 кг/га (около 4,2 – 4,5 – млн зерен), а ячменя – 200 кг/га (4,0 - 4,5 млн зерен). Фосфорно-калийные удобрения и 40% азотных выносились в почву осенью под вспашку, а 60% азота применялись весной в виде подкормок в первой и третьей декадах апреля. Удобрение и посев производили в третьей декаде октября. На посевах зерновых культур в данной зоне производятся 4 полива (осенью непосредственно после посева, во второй декаде апреля, во второй декаде мая и в 1-ой декаде июня, с нормой полива по 900 м³/га. Используется артезианская вода Араратской равнины с глубины 100-150 м, норма орошения – 3600 м³/га. В опытах были использованы аммонийная селитра, гранулированный суперфосфат (P_2O_5 - 19,5%), калийная соль (K_2O -60%), полуперепревший навоз КРС (N - 0,48; P_2O_5 - 0,23 и K_2O - 0,55% - дозы по азоту) и биогумус (N - 1,8 - 2,0; P_2O_5 - 0,85 - 2,0 и K_2O - 0,51 - 0,73% - по сертификату - дозы по азоту). В апреле проводилась химическая борьба против двудольных сорняков гербицидом гродил макси -0,11 л/га и однодольных – 1 л/га ластик топом.

Уборка урожая проводилась в первой декаде июля. Учет зерна и соломы проводился весовым

методом. Лабораторные анализы почв проводились по общепринятым методом [2,13] в лаборатории агрохимии научного центра Земледелия. Механический состав почвы определялся классическим пипеточным методом и оценивался по градации Н.А. Качинского, гигроскопическая влага – весовым методом, р^H водной вытяжки - потенциометром, гумус - по И.В.Тюрину, общий азот - методом Кьельдаля, подвижные формы азота - по И.В.Тюрину, и М.М.Кононовой, а фосфор и калий - по методу Мачигина. Статистическая обработка урожайных данных проводилась методом дисперсионного анализа [12].

Определение экономической эффективности применения удобрений проводилось на основе сравнения урожайности удобренных и контрольных вариантов. Стоимость продукции определялась в закупочных ценах или в ценах фактической реализации. Чистый доход, рентабельность и окупаемость дополнительных затрат связанных с применением удобрений определялись по соответствующей методике и формулам [1].

$$\text{ЧД} = (C+c) - E \quad (1)$$

где

ЧД - чистый доход (в драм),

C - стоимость дополнительной товарной продукции (зерно), полученной от применения удобрений (в драм),

c - стоимость дополнительной побочной продукции (солома), полученной от удобрений (в драм),

E - сумма всех затрат, связанных с применением удобрений (в драм). Сумма затрат (E) складывается из статей стоимости, доставку и внесение удобрений в почву, затраты на уборку, доработку и переработку, а также на реализацию прибавки урожая, накладные расходы.

Рентабельность применения удобрений P (%) определяется по формуле:

$$P = \frac{(C+c)-E}{E} \cdot 100 \quad (\text{или } P = \frac{\text{ЧД}}{E} \cdot 100) \quad (2)$$

а окупаемость дополнительных затрат, связанных с применением удобрений - по формуле:

$$O = \frac{(C+c)-E}{E} \quad (3),$$

Результаты исследований и их обсуждение

Почва опытного участка довольно мощная (A+B=81 см), а механический состав в этих горизонтах оценивается как среднесуглинистая (физическая глина в горизонтах A - 35,09; B₂ - 33,40%) и тяжелосуглинистая (B₁ - 59,2%). В горизонте C физическая глина легкосуглинистая (22,60%). Реакция почвенной среды щелочная (р^H - 7,6-8,4). Содержание гумуса и общего азота в верхних горизонтах (A 0-30см) и (B₁ 30-57см) - низкое и составляют соответственно 1,85 - 1,12 и 0,20 - 0,08%, а подвижные

формы питательных элементов имеют среднее содержание (N - 4,5 - 4,2; P₂O₅ - 2,6 - 2,8 и K₂O - 36 - 25 мг на 100г почвы). Корни злаковых растений распространяются в основном в горизонтах A и B₁, а отдельные корни углубляются до 1 м глубины. В этих почвах при оптимальном удобрении все возделываемые культуры дают высокий и качественный урожай.

Чтобы не перегружать статью таблицами, урожайные данные зерна и соломы проводятся в среднем за 3 года, на основании которых рассчитана экономическая эффективность от применения удобрений.

В материальных затратах стоимость аммонийной селитры составил 200 драм/кг, гранулированный суперфосфат - 150 драм/кг, калийная соль - 200 драм/кг. Стоимость одной тонны полуперепревшего навоза с перевозкой на полевой участок составила 5000 драм, биогумус - 60 драм/кг (производство этого удобрения пока обходится дорого - от 60 до 80 драм/кг). Средняя закупочная цена одного кг зерна пшеницы - 165 драм, ячменя - 150 драм. Один кг соломы обеих культур реализуется по 30 драм. Прочие расходы составляют 5% от обеих материально - производственных затрат. По указанным дозам удобрений аммонийная селитра составляет 364 кг/га (72,8 тыс. драм/га), гранулированный суперфосфат - 410 кг/га (61,5 тыс. драм/га), калийная соль - 150 кг/га (30,0 тыс. драм/га). Цена биогумуса - 360,0 тыс. драм, 25т полуперепревший навоз - 125,0 тыс. драм.

Средний урожай зерна пшеницы в контрольном варианте составил 49,5; а соломы 95,8 ц/га (табл. 1). В удобренных же вариантах эти данные колеблются в пределах 63,0 - 67,9 и 122,3 - 133,1 ц/га соответственно. По годам исследований урожай зерна и соломы пшеницы колебались в очень близких пределах, что в основном обусловлены стабильными климатическими условиями и проведенными агрономическими мероприятиями. Прибавка зерна пшеницы в удобренных вариантах по сравнению с контролем колебалась в пределах от 13,5 (навоз) до 18,4 ц/га (N₁₂₀P₈₀K₉₀), т.е. на 27-37%. Общие производственные затраты на получение дополнительного урожая зерна и соломы пшеницы составили 428,4 (биогумус) - 160,4 тыс. драм (N₁₂₀K₉₀).

Необходимо отметить, что большая сумма производственных затрат (428,4 тыс. драм) в варианте биогумуса (табл.1) связана в основном с относительно высокой ценой (60 драм/кг) этого удобрения, по причине которого его массовое применение пока что нерентабельно. Чистый доход от применения минеральных удобрений и навоза обеспечивает невысокую рентабельность, а окупаемость одного драма от применения удобрений варьирует в пределах от 1,22 (навоз) до 2,27 драм (N₁₂₀K₉₀).

Таблица 1.

Экономическая эффективность применения органоминеральных удобрений на посевах озимой пшеницы
(в расчете на 1 га)

Показатели		Варианты опыта					
		1. Без удобрений (контроль)	2. N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ кг/га	3. N ₁₂₀ P ₈₀	4. N ₁₂₀ K ₉₀	5. биогумус 6 т/га	6. навоз 25 т/га
Урожай зерна, ц/га		49,5	67,9	63,3	65,9	64,2	63,0
Прибавка зерна к контролю, ц/га		-	18,4	13,8	16,4	14,7	13,5
Урожай соломы, ц/га		95,8	133,1	124,6	126,8	124,1	122,3
Прибавка соломы к контролю, ц/га		-	37,3	28,8	31,0	28,3	26,5
Закупочная цена одного ц зерна, драм		16500	16500	16500	16500	16500	16500
Закупочная цена одного ц соломы, драм		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Стоимость дополнительного урожая зерна, тыс. драм		-	300,6	227,7	270,6	242,6	222,8
Стоимость дополнительного урожая соломы, тыс. драм		-	111,9	86,4	93,0	84,9	79,5
Затраты на получение дополнительного урожая, тыс. драм	Затраты на удобрения	-	164,3	134,3	102,8	360,0	125,0
	Зарплата	-	45,0	38,0	40,0	38,0	100,0
	Эксплуатация механизмов	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Прочие расходы	-	11,0	9,1	7,6	20,4	11,8
	Общие расходы	-	230,3	191,4	160,4	428,4	246,8
Чистый доход, тыс. драм		-	185,2	122,7	203,2	-100,4	55,5
Рентабельность, %		-	80,4	64,1	126,7	-	22,5
Окупаемость от применения удобрений, драм		-	1,80	1,64	2,27	-	1,92

Примечание: по состоянию 15-20 февраля 2023 года 1 \$ США приравнивается к 396 драмам.

В таблице 2 приведены результаты по экономической эффективности удобрений на посевах ячменя. Из таблицы видно, что урожайные данные зерна и соломы этой культуры мало отличаются от данных пшеницы. Дополнительный урожай зерна от применения удобрений варьируют в пределах от 16,5 (N₁₂₀P₈₀) до 19,4 ц/га (N₁₂₀P₈₀K₉₀), а соломы – 23,2 – 28,1 ц/га в этих же вариантах. Закупочная цена ячменя ниже пшеницы, а цена соломы

тождественно с ценой пшеницы. Общие производственные расходы на посевах ячменя (158,6 - 428,4 тыс. драм) почти такие же, как на посевах пшеницы. Чистый доход и рентабельность от применения удобрений по этим культурам также варьирует в очень близких пределах, а окупаемость одного драма на применение удобрений получалась ещё ниже (0,35 - 1,12 драм), что в основном обусловлено сравнительно низкой рыночной ценой ячменя.

Экономическая эффективность применения органоминеральных удобрений на посевах озимого ячменя (в расчете на 1 га)

Показатели		Варианты опыта					
		1. Без удобрений (контроль)	2. N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ - кг/га	3. N ₁₂₀ P ₈₀	4. N ₁₂₀ K ₉₀	5. биогумус 6 т/га	6. навоз 25 т/га
Урожай зерна, ц/га		45,7	65,1	62,2	63,0	64,9	63,1
Прибавка зерна к контролю, ц/га		-	19,4	16,5	17,3	19,2	17,4
Урожай соломы, ц/га		68,6	96,7	91,8	94,2	94,8	92,3
Прибавка соломы к контролю, ц/га		-	28,1	23,2	25,6	26,2	23,7
Закупочная цена одного ц зерна, драм		15000	15000	15000	15000	15000	15000
Закупочная цена одного ц соломы, драм		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Стоимость дополнительного урожая зерна, тыс. драм		-	291,0	247,5	259,5	288,0	261,0
Стоимость дополнительного урожая соломы, тыс. драм		-	84,3	69,6	76,8	78,6	71,1
Затраты на получение дополнительного урожая, тыс. драм	Затраты на удобрения	-	164,3	134,3	102,8	360,0	125,0
	Зарплата	-	43,1	36,0	38,2	38,0	100,0
	Эксплуатация механизмов	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Прочие расходы	-	10,9	9,0	7,6	20,4	11,8
	Общие расходы	-	228,3	189,3	158,6	428,4	246,8
Чистый доход, тыс. драм		-	147,0	127,8	177,7	-61,8	85,3
Рентабельность, %		-	64,4	67,5	112,0	-	34,6
Окупаемость от применения удобрений, драм		-	0,64	0,68	1,12	-	0,35

Необходимо также отметить, что общие затраты на производственных посевах пшеницы и ячменя научного центра Земледелия в 2022 году, при урожайности в 40,3 ц/га составили 590,7 тыс. драм/га, а чистый доход – 121,1 тыс. драм/га. Рентабельность посевов составила 20,5%. Что касается фермерским хозяйствам, которые заняты возделыванием зерновых культур на орошаемых почвах Араратской равнины и в богарных условиях горных районов Армении, то чистый доход с одного га в этих хозяйствах ещё ниже, что объясняется не только низкой урожайностью и низкой ценой зерна и соломы, но и высокими ценами горючесмазочных материалов, удобрений, работы механизмов, оросительной воды, пестицидов и т.д.

Выводы

1. На зерновых посевах Армении за последние 30 лет резко нарушена система применения удобрений, урожайность культур снизилась на 30-50%. Не хватает местных удобрений (навоз, птичий помёт, компосты, биогумус и т.д.), а фосфорно-калийные удобрения импортируются в органических количествах, по причине которого в фермерских хозяйствах на минимальном уровне применяются в основном азотные удобрения.

2. На Араратской равнине урожайность озимой пшеницы и ячменя относительно высокая, однако общепроизводственные расходы на их возделывание и низкие закупочные цены этих культур не

позволяют увеличить чистый доход с единицы площади.

3. При умеренных дозах минеральных удобрений (N₁₂₀P₈₀K₉₀, N₁₂₀P₈₀, N₁₂₀K₉₀ кг/га) чистый доход на посевах озимой пшеницы варьирует от 123 до 203, а у ячменя – 128 - 178 тыс. драм с одного га.

4. Применение в полуперепревшего навоза и биогумуса экономически малоэффективно и нерентабельно из-за высоких затрат на попку, транспортировку и внесение в почву.

Литература

1. Агрохимия под ред. Б.А. Ягодина, М. „Колос”, 1982, с. 509-511.
2. Александрова Л.Н. и Найдёнова О.А. Лабораторно - практические занятия по почвоведению, Ленинград, "Колос", 3-е, изд., 1976, 280 с.
3. Арутюнян А.А. Экономическая эффективность комбинированных и калийных удобрений. Известия с. – х. наук МСХ Арм, ССР, Ереван, 1971 № 9, с. 29-34.
4. Арутюнян С.С. Дозы минеральных удобрений и их экономическая эффективность. Виноделие и виноградарство СССР. М., 1987, № 2. с. 15-16.
5. Арутюнян С.С., Микаелян Р.А. Экономическая эффективность применения органо-минеральных удобрений и бактериальных концентратов на посевах томата и перца. The scientific heritage, Budapest, Hungary, 2022, № 99, с. 3-8.

6. Баранов Н.Н. К вопросу методики определения экономической эффективности применения минеральных удобрений. Метод. указ. по географ. сети опытов с удобрениями. М., 1962, вып. VII, с. 64-74.
7. Вольфович С.И. Вопросы технологии новых видов удобрений. Агрохимия, М., 1966, №9, с. 3-10.
8. Городний Н.М. Система применения удобрений. Изд. "Высшая школа", Киев, 1979, с. 5-11, 160-161.
9. Гусарова Ю.А. Экономическая эффективность применения удобрений в Московской области. Бюл. ВНИИ удобрений и агропочвоведения. М., 1974, №17, с. 136-138.
10. Державин Л.М. Энергетическая эффективность применения минеральных удобрений. Вестник сельскохозяйственной науки., М. 1985, № 2, с. 44-48.
11. Доманов Н.М. Солонцев П.И. Проколенко С.А., Столяров Д.П. Продуктивность ячменя в зависимости от доз минеральных удобрений и погодных условий. Земледелие, М., 2011, №7, с.39-40.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., "Агропромиздат", 1985, с. 207-248.
13. Практикум по агрохимии под ред. Б.А. Ягодина, М., ВО "Агропромиздат". 1987, с.512.
14. Прошкин В.А., Козеичева Е.С. Эффективность применения фосфорных удобрений под пшеницу в зависимости от агрохимических свойств почвы. Агрохимия, М., 2015, №3, с. 34-42.
15. Смирнова Л.Г. Эффективность применения удобрений под озимую пшеницу на черноземе выщелоченном смытом. Агрохимия, М., 2006, №1, с. 41-48.
16. Шафран С.А., Хачидзе А.С., Мамедов М.Г., Васильев А.И. Эффективность азотного удобрения зерновых культур различных сортов. Агрохимия, М., 2006, №7, с. 13-19.
17. Шафран С.А., Прошкин В.А., Адрианов С.Н. Шаброва Е.В. Окупаемость фосфорных удобрений прибавкой урожайности озимой и яровой пшеницы в почвах России, Агрохимия, М., 2011, №10, с. 9-21.
18. Шафран С.А., Прошкин В.А., Духанина Т.М., Окупаемость калийных удобрений прибавкой урожая зерновых культур на почвах России. Агрохимия, М., 2012, №12, с. 31-40.
19. Шафран С.А. Окупаемость затрат на применение азотных удобрений в подкормку озимой пшеницы. Агрохимия, М., 2020, №2, с. 20-27.
20. Chatzithodorou I.T., Sotiropoulos T.E. and Moutharidou G.I. Effect of nitrogen, phosphorus, potassium fertilization and manure on fruit yield and fruit quality of the peach cultivars "Spring Time" and "Red Haven", Agronomy Research. Tartu, 2004, vol.2, № 2, p.135-413.
21. Kristaponyte Irena. Effect of fertilization systems on the balance of plant nutrients and soil agrochemical properties. Agronomy Research, Tartu, 2005, vol.3, № 1, P.45-54.